

УЛЬТРАФИЛЕТОВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» В УЗБЕКИСТАНЕ. ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В КЛЕТКАХ РАСТЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН, САЖЕНЦЕВ, РАСТЕНИЙ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

¹Мухаммадиев А., ²Пулатов А.Т.

¹д.т.н., профессор, Кокандский филиал ТГТУ и.И.Каримова, ²с.н.с., АО «ВМКВ-Агромаш»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177885>

Аннотация. Современные направления инновационного развития сельского хозяйства, ориентированы на технологии, которые являются одновременно прибыльными и более безопасными для окружающей среды. В условиях сельскохозяйственного производства зеленые технологии позволяют снизить негативные воздействия человека на окружающую среду, а при правильно выстроенном процессе внедрения обеспечивают успешное ведение сельского хозяйства и способствуют устойчивому его развитию. Одной из основных целей бережливого производства можно выделить применение экологически чистых технологий, эффективное использование ресурсов при повышении урожайности и продуктивности, что достигается и при помощи использования зеленых технологий. Цели, задачи и технологии с позиции бережливости и в рамках зеленой экономики – совпадают. Одним из направлений зелёных технологий является обработка семян, саженцев, растений Ультрафиолетовыми лучами. В статье проанализирован зарубежный и узбекский опыт внедрения данной технологии в сельскохозяйственное производство. Авторами рассмотрено воздействие Ультрафиолетового излучения на клетки семян, саженцев, растений во время обработки и преимущества, которые будут достигнуты в результате проведенных мероприятий.

Анотация. Қишлоқ хўжалигини инновацион ривожлантиришининг замонавий йўналишлари атроф-муҳит учун фойдали ва хавфсизроқ технологияларга қаратилган. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши шароитида яшил технологиялар инсоннинг атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтириши мумкин ва тўғри тузилган амалга ошириш жараёни билан улар муваффақиятли деҳқончиликни таъминлайди ва унинг барқарор ривожланишига ҳисса қўшади. Ялангоч ишлаб чиқаришининг асосий мақсадларидан бири экологик тоза технологиялардан фойдаланиши, ҳосилдорлик ва ҳосилдорликни оширишда ресурслардан самарали фойдаланиши бўлиб, бунга яшил технологиялардан фойдаланиши орқали ҳам еришилади. Мақсадлар, вазифалар ва технологиялар тежамкорлик нуқтаи назаридан ва яшил иқтисодиёт доирасида бир-бирига мос келади. Яшил технологияларнинг йўналишларидан бири уруғларни, кўчатларни, ўсимликларни ултрабинафша нурлари билан доволашдир. Мақолада ушбу технологияни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига жорий этиши бўйича хорижий ва Ўзбекистон тажрибаси таҳлил қилинган. Муаллифлар ултрабинафша нурланишининг қайта ишлаш жараёнида уруғлар, кўчатлар ва ўсимликлар хужайраларига таъсири ва кўрилган чора-тадбирлар натижасида еришилادиган фойдаларни кўриб чиқдилар.

***Annotation.** Modern directions of innovative development of agriculture are focused on technologies that are both profitable and safer for the environment. In agricultural production, green technologies can reduce the negative human impact on the environment, and with a properly structured implementation process, they ensure successful farming and contribute to its sustainable development. One of the main goals of lean production is the use of environmentally friendly technologies, the efficient use of resources while increasing yields and productivity, which is achieved through the use of green technologies. Goals, objectives and technologies from the perspective of frugality and within the framework of the green economy are the same. One of the areas of green technologies is the treatment of seeds, seedlings, and plants with ultraviolet rays. The article analyzes foreign and Uzbek experience in introducing this technology into agricultural production. The authors examined the impact of ultraviolet radiation on the cells of seeds, seedlings, and plants during processing and the benefits that will be achieved as a result of the measures taken.*

***Ключевые слова:** семена, саженцы, пустынные растения - галофиты, почва, растения, клетка, посевной и посадочный материал, электротехнология, ультрафиолетовое облучение, источник питания, технические средства, трактор, энергетические установки.*

***Калим сўзлар:** уруғлар, кўчатлар, чўл ўсимликлари - ггаллофитлар, тупроқ, ўсимликлар, ҳажайра, уруғлик ва экиш материаллари, электротехника, ультрафиолет нурланиши, энергия манбаи, техник воситалар, трактор, энергетика станциялари*

***Key words:** seeds, seedlings, desert plants - halophytes, soil, plants, cell, seed and planting material, electrical technology, ultraviolet irradiation, power source, technical means, tractor, power plants.*

В настоящее время одним из наиболее важных вопросов, стоящим перед учёными и специалистами в нашей Республике является озеленение высохшего дна Аральского моря и возможность уменьшения границ опустыненных и деградированных земель. Достигнуть этого можно только остановив движение песков и деградацию некогда плодородных земель.

Значительная роль в решении поставленных задач принадлежит наличию высококачественного, болезнеустойчивого посевного материала, правильной и своевременной организации и проведению предпосевной обработки семян в периоды их хранения или непосредственно перед посевом, обработки саженцев непосредственно перед высадкой на выделенных участках или при создании лесозащитных полос, обработка почвенного покрова при проведении высева семян и посадке саженцев, обработка растений в вегетационный период, а также мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями.

Гарант получения высоких урожаев всех культур, в том числе пастбищных пустынных и степных растений – это здоровый и качественный посевной и посадочный материал.

Вегетативное развитие растений и наличие качественного урожая семян зависит не только от поражаемости семян различными грибами и бактериями, но и от поражаемости растений болезнями и вредителями в период вегетации.

В настоящее время известные методы и средства борьбы не позволяют полностью избавиться от воздействия болезнетворных микробов и вирусов. Развитие микробов и

вирусов не стоит на месте. Они адаптируются к воздействию на них различных лекарств и химикатов. В свою очередь, болезни и вредители растений вместе с растительными остатками попадая в почву загрязняют и её. Все известные методы и средства борьбы с вирусами и болезнетворными микробами, а также их промышленный выпуск требует затраты больших финансовых затрат. [1]

Кроме того, применение ядохимикатов не безвредно для обслуживающего персонала и загрязняет окружающую среду, т.е. данная технология является не экологичной.

Жизненной необходимостью становится создание экологически чистых технологических операций, что не осуществимо без внедрения новых инновационных агротехнологий, технических решений и разработок.

Исследования в этой области науки привели к использованию электрической энергии (Электроимпульсная обработка хлопчатника, а также многолетних сорняков, Ультрафиолетовое облучение семян, почвы и растений) как наиболее безвредного и дешевого средства, которые были проведены в Научно-исследовательском институте механизации сельского хозяйства (1970-1980гг.), в НИУ ТИИИМСХ (1980-1990гг.), в АО «ВМКВ-Агромаш» (1996 по настоящее время), в Институте Энергетических проблем АН РУз с мая 2021 г. с участием ученых и специалистов ВУЗов и НИИ агробиологического направления страны.[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

В указанных исследованиях электричество применялось только для предпосевной электрообработки семян или только для обработки растений в вегетационный период, например, для чеканки, дефолиации или стерилизации растительных остатков хлопчатника.

В настоящее время специалистами Института энергетических проблем АН РУз, Нам.ИСИ и АО «ВМКВ-Агромаш» разработана технология ультрафиолетового облучения растений совместно с применением специализированного комплекса сельскохозяйственных машин, агрегируемых с установками Ультрафиолетового облучения растений. [5, 6, 8]

В данной статье мы не будем рассматривать саму агроэлектротехнологию культивирования растений, рассмотрим сам метод электротехнического воздействия на растения.

Облучение растений и почвы УФЛ не требует отдельных агротехнических операций. Оно осуществляется за один прием с широко применяемыми агротехническими приемами по уходу за растениями в вегетационный период. Полезность электрического воздействия УФЛ на растение заключается в том, что оно осуществляется за один прием с облучением почвы, что также оказывает стимулирующее воздействие на почву, имеет обеззараживающий эффект против болезней и вредителей растений и почвы [4, 5, 6]

Так чем же примечателен данный метод обработки растений и почвенного покрова?

Для научно обоснованного понимания сущности последствий электротехнического воздействия на биологический объект – семена и растения сельскохозяйственных культур на уровне клетки с целью раскрытия их скрытых потенциальных физиологических возможностей для исследователей аграрников и технарей будет полезным осуществить познавательную экскурсию для понимания ими происходящее в жизнедеятельности клетки. Ниже вкратце изложим упрощённую схему жизнедеятельности клетки.

При УФО семян, саженцев и растений изменяется проницаемость биологических мембран клеток, что приводит к стимуляции начальных ростовых процессов. В результате УФО в семенах, саженцах и растениях изменяется уровень окисления липидов, pH и активность АТФ, что ведёт к усилению биоэнергетических и биосинтетических процессов, которые приводят к увеличению энергетического потенциала семян, саженцев и растений. Кроме того, облучение посадочного материала и проросших растений Ультрафиолетовым излучением (УФИ) с предварительным их орошением небольшими дозами перекиси водорода приводит к интенсивному уничтожению фитопатогенов, т.е. к обеззараживанию исходного посадочного материала (экологически безопасный и эффективный аналог традиционного химического протравливания). УФО мобилизует в семенах генетически заложенные резервы роста, которые обусловлены многовековой адаптацией растений к солнечному излучению, что приводит к усилению роста и развития растений. [4]

В действии коротковолнового излучения на живой организм наибольший интерес представляет влияние УФЛ (Ультрафиолетовых лучей) на биополимеры, белки и нуклеиновые кислоты.

Молекулы биополимеров содержат кальциевые группы молекул, содержащие углерод и азот, которые интенсивно поглощают излучение с длиной волны 260 – 280 нм. [10, 11, 12, 13]

Поглощённая энергия может мигрировать по цепи атомов в пределах молекулы без существенной потери пока не достигнет слабых связей между атомами и не разрушит связь. В течении такого процесса, называемого фотолизом, образуются осколки молекул, оказывающие сильное действие на организм. [10,11, 12, 13]

Кроме фотолиза под действие УФЛ в биополимерах происходит денатурация. При облучении светом определённой волны электрический заряд молекул уменьшается, они слипаются и теряют свою ферментную и гормональную активность.

Процессы фотолиза и денатурации белков идут параллельно друг другу и независимо друг от друга.

Это вызывается разными диапазонами излучения: лучи с длиной волны 280 – 320 нм вызывают фотолиз, а лучи с длиной волны 250 – 265 нм – денатурацию. [8,10, 11]

УФИ (Ультрафиолетовое излучение) с длиной волны 253 – 267 нм наиболее эффективно уничтожает микроорганизмы. Если принять максимум эффекта за 100%, то активность лучей с длиной волны 290 нм составит 30%, а с длиной волны 300 нм – 6%, а лучей света с длиной волны 400 нм – 0,01%. Чувствительность микроорганизмов к УФЛ особенно велика в период деления и непосредственно перед ним. [10, 11]

Кривые бактерицидного эффекта торможения и роста клеток практически совпадают с кривой поглощения нуклеиновыми кислотами. Следовательно, денатурация и фотолиз нуклеиновых кислот приводит к прекращению деления и роста клеток микроорганизмов, а в больших дозах – к их гибели. Бактерицидные свойства УФЛ используют при дезинфекции воздуха, медицинских инструментов. С их помощью увеличивают сроки хранения пищевых продуктов, обеззараживают питьевую воду, инактивируют вирусы при приготовлении вакцин.

Основываясь на результатах исследований зарубежных и узбекских учёных с 2021 года, приступили к изучению технологической стимулирующей эффективности облучения биологического объекта одновременно с УФИ различной длины волны. Например, 253,7 –

300 нм для стимуляции семян и растений в вегетационный период в таких культурах как пшеница, картофель, маш, дыни и хлопчатник, а также в шелководстве для обработки грены тутового шелкопряда, самих червей шелкопряда, а также тутовых деревьев и листьев. Результаты данных исследований отражены в научных статьях, изобретениях, монографиях и диссертациях участников проводимых исследований и экспериментов. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Резюме: Воздействие УФЛ на семена и саженцы, почвы и растения благоприятно влияют на объекты облучения и обладает определёнными преимуществами:

1. Низкая себестоимость обеззараживания семян, саженцев, растений, почвенного покрова;
2. Существенное увеличение урожайности агрокультур, возможность с минимальными затратами получить максимальную планируемую прибыль;
3. Увеличение энергии всхожести и прорастания семян, приживаемости саженцев после применения стимуляции УФЛ и как следствие – снижение потерь урожая из-за недостаточной увлажнённости почвы в период высевания семян и высаживания саженцев;
4. Повышение устойчивости растений к различным климатическим воздействиям;

Следовательно, полученные результаты можно будет использовать и для восстановления пастбищного хозяйства на аридных и деградированных землях

Список используемой литературы:

1. Шаляпин С.Н. Увеличение урожайности. Современный подход. Харьков, ООО «Харьковская инженерная компания, 2013, 12 с.
2. Мухаммадиев А., Д.Юсупов, Д.Исматуллаева. “Пиллачиликдаги технологик жараёнларни экологик соф электротехнологиялар куллаш хисобига ривожлантириш, (Монография), Наманган, 2021г., 135 стр.
3. Мухаммадиев А, Юсупов Д.Р., Экологик соф электротехнологик усулда ипак курти уруғини зарарсизлаштириш ва автлантириш. Диссертация, Наманган, 2021, 138, бет.
4. Мухаммадиев А., Арипов А.О., Мамаджанов С.И., Д.Юсупов, «Агроэлектротехнология для производства семян пастбищных культур семеноводческих площадках, Монография, Наманган, 2021, 160 стр.
5. Мухаммадиев А. и другие, «Влияние электрообработки на рост, развитие и продуктивность хлопчатника», Ташкент, 2016, 287 с.;
6. Арипов А.О., Разработки технологии и технических средств электрического воздействия на систему “семя, почва, растение” для производства семян пастбищных культур на семеноводческих площадках, Автореферат диссертации доктора философии по техническим наукам, Ташкент, 2022
7. Мухаммадиев А., А.Росабоев, И. Усмонов. «Қовун уруғига босқичли электротехнологик ишлов бериш (Монография), Наманган, 2022г., 102 стр.
8. Мухаммадиев А., ЎзРФА Энергетика муаммолари институтининг “Электротехнологиялар ва энергетик ускуналарни эксплуатация қилиш илмий тадқиқот лабораториясининг”, “Уруғ. Тупроқ ўсимлик”га электротехнологик таъсир этишни таъминлайдиган пазрқум энергетик ускуналарни яратиш” мавзуси бўйича 2022

йилда амалга оширилган илмий тадқиқот ишлари бўйича ҳисоботи. Ташкент, 2022, 88 бет.

9. Махмудов Н.М., Мош уруғини саралаш ва автантириш электротехнологик ускуналарининг параметрларини асослаш., автореферат диссертации доктора философии (PhD) по технически наукам, Ташкент, 2023, 40 бет.
10. Смит К., Хеневолт Ф., Молекулярная фитопотология, Перевод с английского, М.Мир, 1972;
11. Веселова Т.В., Веселовский В.А., Чернявский Д.С., Стресс у растений, (Биофизический подход), Издательство Московского университета;
12. Метлицкий Л.В., Фитоиммунитет молекулярные механизмы, издательство наука, 1976, 50 с.;
13. Л.В.Метлицкий, О.Л.Озерецковская, Фитоалексины, Изд.Наука, Москва,1973, 175 с.